

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Hasanov Husinboy Xudayberganovich

O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA

BUXGALTERIYA HISOBINI YURITISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

